

QuarkTec NL

Ciencia, Tecnología, Administración y Educación

Número 3

Nuevo León

Revista de divulgación

TECNL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

DIRECTORIO

EDITORES

Blanca Alicia Guardado Villegas

José Luis Hernández García

DIRECTOR DEL TECN L

Pedro Rosales Gutiérrez

DISEÑO INSTITUCIONAL

Rodolfo Abdiel Cerón Delgado

Carmen Errasquín Barradas

Miguel Ángel Ochoa

Rodolfo Nájera Sánchez

REVISORES

Franklin Uriel Parás Hernández

Mario Gallardo

Lesly Treviño

Giovanni González

Zita Salazar

Isidro Hernández

Claudia Itzel López Macías

EDITOR INVITADO

Agustín Retana Tovar

QuarkTec NL, Año 1, No. 3, Junio – Agosto 2025, es una Publicación trimestral editada por Blanca Alicia Guardado Villegas, a través del departamento de Ingeniería Ambiental, del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Avenida Eloy Cavazos No. 2001, Col. Tolteca, Guadalupe, C. P. 67170, Tel. 81-8157-0500, DOI: 10.5281/zenodo.17055687, revistaquarktec@gmail.com
Editor responsable: Blanca Alicia Guardado Villegas.
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Instituto Tecnológico de Nuevo León, José Luis Hernández García, Avenida Eloy Cavazos No. 2001, Col. Tolteca, Guadalupe, C. P. 67170, fecha de última modificación, 31 agosto de 2025.

CONTENIDO

4 LA PINTURA QUE SE ENFÍA EN LAS HORAS DE SOL

6 CONVOCATORIA

7 GOTAS QUE REVELAN SECRETOS

10 HYDROSAVER

17 DESARROLLO DE PICOSATELITE

23 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y CIBERSEGURIDAD

27 INVISIBLE PERO LETAL

32 LIPOSOMAS BIOHIBRIDOS

LA PINTURA QUE SE ENFRÍA EN LAS HORAS DE SOL:

¿UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL CALENTAMIENTO GLOBAL?

Figura 1. Intercambio de calor entre una superficie y la atmósfera.

Tecnología

Es posible que exista una pintura que; ¿Al ser aplicada sobre el techo un edificio sea capaz de disminuir la temperatura de la superficie por debajo de la temperatura del ambiente, inclusive en el día e inclusive en las horas de mayor incidencia solar?

Sorprendentemente, la respuesta a esta pregunta es sí. Y no, no se ha descubierto algún fallo en la segunda ley de la termodinámica, la cual que nos dice que el calor siempre se transfiere desde un cuerpo caliente a uno de menor temperatura, al menos claro, que se le proporcione un trabajo mecánico adicional al sistema.

Los principios básicos detrás del enfriamiento pasivo diurno por radiación (PDRC por sus siglas en inglés) son dos: 1) la superficie a la cual se aplica la pintura es capaz de reflejar cerca del 100 % de la radiación solar incidente.

Esto debido a que los materiales que se utilizan para la fabricación de estas pinturas no absorben en absoluto la parte de la radiación UV en el espectro solar.

Y 2) la radiación infrarroja que estos emiten está en una ventana de longitudes de onda conocido como la “ventana del cielo” (sky window en inglés). La ventaja de esto es que nuestra atmósfera es transparente a la radiación en este rango de longitudes de onda, por lo que el calor que se genera dentro de los edificios termina siendo emitido hacia el espacio exterior, el cual está a unos -270°C .

Figura 2. Xiulin Ruan: profesor de la Universidad de Purdue, con una placa recubierta con su pintura merecedora del récord de “la pintura más blanca” por los Guinness en 2021.

Una pintura súper reflejante

Gracias a la nanotecnología y a su principal ingrediente: el sulfato de bario (BaSO_4), el profesor Xiulin Ruan y su grupo de estudiantes, lograron desarrollar una pintura que con tan solo una capa de 400 micras, logra disminuir la temperatura de su superficie de entre 4.4 a 10 °C por debajo de la temperatura ambiente en el día, y alrededor de unos 10.5 °C por la noche.

Figura 3. Espesor requerido para que la pintura súper reflejante haga su funcionalidad: a la izq. la primera versión, y a la der. la versión con hBN.

Esta pintura tiene un peso de tan solo 0.134 g/cm^2 , y logra estas temperaturas debido a que cuenta con una reflectancia del 98.1 %, y una emisividad en la región en la que la atmosfera es transparente para la radiación emitida de 0.95. Lo que significa que del total de la radiación solar que incide sobre la superficie, únicamente el 1.9 % de esta es absorbida.

Más ligera y menos cantidad

En año 2022 Ruan y su grupo desarrollaron una nueva versión más ligera y más eficiente, con la que se requiere una capa de menor espesor para alcanzar prácticamente las mismas propiedades de reflexión y emisión.

Antes de desarrollar esta última idea, que se basa en nanoplateletas de un material llamado nitruro de boro hexagonal (hBN), meses atrás, Ruan y su grupo habían recibido comentarios sobre la necesidad hacer a su pintura “ultra” blanca y más ligera, y que pudiera dar los mismos resultados con la aplicación de una capa más “delgada”.

En la figura 3 se observa una vista transversal de la pintura de Ruan y su grupo. La lámina de la izquierda corresponde a la versión anterior de su pintura, mientras que la de la derecha corresponde a la versión que es 80 % más ligera, y la cual solo requiere de un espesor de $125 \mu\text{m}$ para tener un efecto de enfriamiento similar al de la versión anterior.

Un enfoque de innovación

Figura 4. Si recubriésemos 10 m^2 de superficie, tan solo en la mitad de los edificios de una ciudad como Los Ángeles, Hong Kong o Dubai, esto haría que bajara la temperatura del entorno en aprox. 1 °C.

Sin duda historias como las de Xiulin Ruan seguirán existiendo, e innovaciones de este nivel seguirán siendo llevadas a foros y competencias de alto impacto para su reconocimiento y su difusión. Y sin duda aún existe un espacio muy grande de posibilidades para la innovación en las áreas de eficiencia energética y fuentes alternas de generación de energía.

CONVOCATORIA

¡Participa en la próxima edición de nuestra revista con frecuencia trimestral!

Tema: Ciencia, Tecnología, Administración y Educación

Objetivo: Fomentar la divulgación científica en la comunidad universitaria, promoviendo habilidades de comunicación y la difusión del conocimiento en un lenguaje accesible.

Requisitos:

- Tener ganas de escribir.
- Presentar un artículo original e inédito.
- Escribir en un lenguaje accesible, sin tecnicismos.

Beneficios:

- Publicación en la revista.
- Constancia de participación.
- Difusión en plataformas académicas y redes.

Lineamientos:

Extensión: 3,000 palabras mínimo.

Formato: Word (.docx)

Incluir: Título, autor, departamento y correo de contacto.

Se permiten imágenes, gráficos y tablas con referencias.

Formato de citas: APA (última edición).

Fechas clave:

Envío de artículos hasta: 30 de octubre

Notificación de aceptación: 5 noviembre

Publicación de la revista: noviembre

Envía tu artículo a: revistaquarktec@gmail.com con el asunto "Participación en QuarkTecNL".

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTANOS

GOTAS QUE REVELAN SECRETOS

CIENCIA PARA DETECTAR ENFERMEDADES

Gotas, flujo

A simple vista, una gota parece insignificante: un pequeño instante de agua antes de desaparecer. Sin embargo, dentro de ella ocurre una coreografía microscópica que ha intrigado a científicos durante más de 200 años. Es un universo en miniatura, con fuerzas invisibles, corrientes internas y reacciones químicas que pueden cambiar la forma en que diagnosticamos enfermedades o diseñamos nuevos materiales.

Hace más de dos siglos, Thomas Young (1805) y Pierre-Simon Laplace (1806) se adentraron en el misterioso comportamiento de las gotas, descubriendo que el ángulo de contacto entre un líquido y una superficie sólida no era un simple detalle, sino una pieza clave en la física del mojado.

Figura 1. Flujos dentro de una gota.

Una gota, tan simple a la vista, se transforma en un laboratorio dinámico cuando comienza a evaporarse. La atmósfera que la rodea, el tipo de fluido, las sustancias disueltas y la interacción con la superficie desencadenan un juego de fuerzas donde la tensión superficial y la dinámica de evaporación generan corrientes internas invisibles a simple vista.

En las últimas seis décadas, el estudio de las gotas ha

capturado la atención de científicos de todo el mundo; desde quienes desarrollan modelos matemáticos, hasta ingenieros y médicos que buscan aplicaciones innovadoras. Las gotas han inspirado avances en impresión por inyección de tinta, superficies autolimpiantes, prevención de corrosión y hasta en diagnósticos médicos rápidos y de bajo costo.

Figura 2. Prueba de detección de glucosa

Reactores

Uno de los usos más prometedores es su empleo como microreactores naturales. Cuando una gota se deposita sobre un pequeño pilar plástico, su evaporación provoca un flujo de convección que mezcla los componentes sin necesidad de agitación externa. Durante este proceso, las reacciones químicas se aceleran y, al final, los productos se concentran en un área diminuta, amplificando la señal de detección. Esto permite analizar muestras mediante técnicas de imagen, donde el color resultante revela la presencia y concentración de compuestos clave.

Un ejemplo fascinante es la detección de glucosa mediante un ensayo enzimático.

En él, la glucosa se oxida a ácido glucónico y peróxido de

hidrógeno gracias a la enzima glucosa oxidasa. Posteriormente, otra enzima, la peroxidasa de rábano, cataliza la oxidación del yoduro a yodo, produciendo un cambio visible de incoloro a marrón. Al realizarse en una gota sobre un pilar, el área final que contiene el producto es diez veces más pequeña que en una superficie plana, lo que concentra la señal y permite detectar concentraciones muy bajas. Pero el potencial de este fenómeno no se limita a la glucosa. El mismo principio podría aplicarse a la detección de bacterias, contaminantes ambientales o marcadores de enfermedades en fases tempranas, todo con un dispositivo portátil, económico y fácil de usar.

Además, al no requerir grandes volúmenes de reactivos ni equipos complejos, se convierte en una herramienta

valiosa para zonas con recursos limitados.

Lo que para el ojo común es solo una gota que desaparece, para la ciencia es un microcosmos, donde interactúan física, química y biología. Un espacio minúsculo capaz de revelar información vital, abrir nuevas rutas tecnológicas y recordarnos que, incluso en lo más pequeño, hay un universo entero por descubrir.

Datos curiosos

El patrón que deja una gota al secarse, como el anillo de café, es tan característico que los científicos pueden usarlo para identificar el tipo de líquido o las partículas que este contenía. Incluso se investiga su uso en criminología para analizar restos biológicos en la ciencia forense.

Las gotas pueden “rebotar” sobre superficies súper hidrofóbicas, como las hojas de loto o recubrimientos especiales. Este efecto evita que se adhieran y ayuda a mantener las superficies limpias sin necesidad de químicos.

OFERTA EDUCATIVA

TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

LICENCIATURAS

ESCOLARIZADAS

- Ing. Industrial
- Ing. Ambiental
- Ing. Electrónica
- Ing. Mecatrónica
- Ing. Electromecánica
- Ing. en Semiconductores
- Ing. en Sistemas Computacionales
- Ing. en Gestión Empresarial

A DISTANCIA

- Ing. Industrial
- Ing. en Sistemas Computacionales
- Ing. en Gestión Empresarial

POSGRADOS

- Maestría en Ingeniería
- Maestría en Ingeniería Administrativa
- Doctorado en Ingeniería

TECNL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

PROCESO DE ADMISIÓN (Nivel Licenciatura) Agosto - Diciembre 2025

Entrega de fichas:

20/ENE/2025 - 02/JUL/2025

Costo de la ficha:

02/MAY/2025 - 30/MAY/2025 **\$1,400**

02/JUN/2025 - 02/JUL/2025 **\$1,800**

Aplicación de examen de admisión:

03/JUL/2025

Publicación de resultados:

05/JUL/2025

www.nuevoleon.tecnm.mx

Más información
81 81 57 05 16

Síguenos:
TecNM Campus Nuevo León

HYDROSAVER:

DUCHA INTELIGENTE PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

Agua potable

Alguna vez has abierto la regadera y dejado correr el agua mientras esperas a que se caliente? Tal vez hagas esto todos los días, sin pensar en las consecuencias. Lo que parece un acto inofensivo, puede significar el desperdicio de 20 a 30 lts por ducha. Imagina esa cantidad multiplicada por semanas, meses y años, y luego por millones de hogares. Una descarga constante, que sin darnos cuenta, hace que desperdiciemos uno de los recursos más valiosos: el agua potable.

Figura 1. Equipo de HydroSaver

Fue desde reflexionar en este escenario tan cotidiano, que nació HydroSaver. Lo que empezó como una inquietud compartida se convirtió en un compromiso: diseñar una alternativa real y práctica al desperdicio diario, sin forzar cambios drásticos en las rutinas. Porque cuidar el agua también puede lograrse sin grandes dificultades ni sacrificios y sin complicarse demasiado.

Cuando la innovación deja de ser un lujo y se convierte en necesidad, surgen espacios que alimentan el cambio. Uno de ellos es InnoVaTecNM, la cumbre nacional de desarrollo tecnológico, emprendimiento e innovación del Tecnológico Nacional de México. Desde su creación en 2015, este ha auspiciado semilleros de ideas como el Certamen de Proyectos; donde nuestro equipo participó con orgullo.

Conformado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo León, el equipo de HydroSaver asumió el desafío con la convicción de que una idea sencilla, bien ejecutada, puede generar gran impacto. Superamos la etapa local y ahora nos preparamos para la fase regional, en Durango.

Más allá de un reconocimiento, esta experiencia nos permitió descubrir algo fundamental: innovar es observar el mundo con empatía, cuestionar lo que damos por hecho, y proponer soluciones que funcionen. Así es, pero que también conecten con la vida diaria de las personas. Así nació HydroSaver: una ducha inteligente que transforma el acto cotidiano de darse un baño, en un gesto consciente de carácter de cuidado ambiental.

Diagnóstico del problema: el desperdicio silencioso del agua

Tomar una ducha es, para muchos, un ritual relajante. Pero tras esa rutina tan placentera se esconde un problema poco visible. Durante el tiempo (que pueden ser segundos o unos pocos minutos) que esperamos a que el agua salga “a la temperatura ideal”, se pierden entre 20 y 30 litros de agua (Semana, 2023). Para una casa como la nuestra estas pérdidas podrían parecer

menores, pero si tomamos en cuenta que son millones de hogares siguiendo esta misma práctica, día tras día, la cifra se vuelve alarmante.

Esta problemática no solo responde a una dinámica doméstica reciente, sino que tiene raíces más profundas en el manejo histórico del recurso en el país. Y aquí no termina la cosa. A ese desperdicio se le suma otro efecto colateral: un alto consumo de energía. Ya que por si fuera poco, mientras el calentador trabaja de manera innecesaria, más CO₂ se emite a la atmósfera, lo que incrementa nuestra huella de carbono. Cada litro de agua desperdiciado contribuye, sin que lo notemos, a una huella ecológica que crece sin freno. El problema es sutil, pero persistente. Frente a esta necesidad urgente (y estructural) proponemos una alternativa viable y eficiente: HydroSaver.

Una necesidad urgente en tiempos de escasez

México atraviesa una de las etapas más críticas en términos de estrés hídrico. Según el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (mostrado en la fig. 2), más del 60% del territorio nacional presenta algún grado de sequía, siendo el norte del país una de las regiones más afectadas (CONAGUA, 2025).

Esta situación se ha intensificado debido a la sobreexplotación de los acuíferos, el crecimiento urbano sin planificación, y el mal cuidado en el uso doméstico del agua. De hecho, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua estima que entre 2010 y 2024 la disponibilidad promedio del recurso por habitante disminuyó en más de un 20% (IMTA, 2024), acentuándose la urgencia de soluciones sostenibles que promuevan el uso racional del recurso hídrico en los hogares.

En este contexto; el desperdicio cotidiano del agua durante el baño deja de ser un detalle doméstico, para pasar a ser un problema estructural. El recurso se agota, la demanda crece y la inercia que lleva el problema nos impide notar el potencial de ahorro que lleva esta implementación. Como sociedad necesitamos soluciones que sean viables, accesibles y eficientes, pero que también puedan ser acopladas a nuestros hábitos y ritmos de vida, facilitando a que se de el cambio sin imponerlo.

HydroSaver busca ser exactamente eso: “una opción que acompaña”; una propuesta que se adapta, y hace su función sin mayor problema, lo que hace las cosas mejores para el usuario.

Figura 2. Representación del nivel de sequía en México. Datos al 15 de junio del 2025, por la CONAGUA.

Tres pilares, una visión

La innovación tecnológica para el uso eficiente del agua se ha convertido en un eje estratégico para el desarrollo sostenible. La Fundación Bankinter (2022) destaca que las soluciones disruptivas en este ámbito son clave para garantizar el futuro de este recurso en el planeta. Comprender la magnitud del problema implica situarlo en el marco de la sostenibilidad, según la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED por sus siglas en inglés).

Este enfoque se sostiene en tres pilares interconectados:

- 1) Sostenibilidad ambiental. Protege recursos como el agua, el aire y la biodiversidad, asegurando sistemas de vida sin deteriorar el entorno. Evitar el desperdicio hídrico en actividades como la ducha es crucial para conservar ecosistemas y reducir la huella ecológica.
- 2) Sostenibilidad económica. Promueve el uso eficiente de recursos, para alcanzar viabilidad financiera en distintos plazos. La gestión responsable de agua y energéticos reduce costos en hogares e instituciones, y forma economías más resilientes (Girosalut, 2025).
- 3) Sostenibilidad social. Garantiza el acceso equitativo a servicios esenciales como el agua potable.

En este marco, abordar el problema del desperdicio de agua requiere una visión integral que contenga los tres pilares de la sostenibilidad. HydroSaver surge precisamente como una medida tecnológica alineada a estos principios, ofreciendo una solución simple pero transformadora, a un desafío cada vez más urgente de atender.

La solución: HydroSaver

HydroSaver no es un dispositivo complejo ni invasivo, como se muestra en la figura 3. Es más bien, una solución elegante a un problema cotidiano. Se trata de un sistema inteligente que impide que el agua llegue a la descarga hasta que no alcance la temperatura deseada. Así, cada ducha inicia justo en el momento correcto, no antes, no después, evitando el desperdicio del agua cuando aún está fría.

El funcionamiento es tan simple como efectivo: como primer paso, unos sensores de temperatura detectan en tiempo real el aumento de la misma en el agua que viene por la tubería antes de llegar a la regadera. Una vez que se alcanza la temperatura deseada (ej. 38°C), se activa una válvula automática que libera el flujo. Mientras que el agua no llegue a esta temperatura, esta no corre, y el usuario solo tiene que esperar.

Para completar esta tecnología, HydroSaver también integra una pantalla LCD que muestra la temperatura, permite controlar el sistema desde un dispositivo móvil, y puede activarse mediante comandos de voz, facilitando así una interacción cómoda y personalizada con el usuario.

En pocas palabras, HydroSaver hace algo muy simple: te avisa cuando el agua está lista, y mientras tanto, no hay necesidad de desperdiciar una sola gota.

El inicio de una idea con propósito

En marzo de 2024, un grupo multidisciplinario de estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo León se reunió con el objetivo de participar en un certamen de innovación (ver figura 4). Durante una de las primeras sesiones de trabajo, surgió una pregunta aparentemente simple, pero crucial: ¿Y si pudiéramos evitar el desperdicio de agua en la ducha sin modificar la rutina de las personas? Esa reflexión marcó el punto de partida de lo que más tarde se convertiría en HydroSaver.

El equipo fue conformado por afinidad entre perfiles técnicos y estratégicos, compartiendo el interés por encontrar una solución que pudiera mejorar la vida cotidiana de forma accesible y ambientalmente responsable.

HydroSaver

Figura 3. Interacción del usuario con el equipo.

A partir de ahí, el proyecto fue impulsado principalmente por el compromiso, la autonomía y la experimentación colectiva. Cada decisión técnica, desde los sensores hasta la estructura del flujo, se fue puliendo con base en validaciones internas y pruebas piloto.

Aunque se contó con momentos puntuales de asesoramiento institucional, el proyecto fue guiado sobre todo por la convicción del equipo en construir una alternativa viable, adaptable y replicable. HydroSaver nació de una idea compartida, llevada a cabo con trabajo constante y sostenida con propósito.

¿Cómo nació HydroSaver?

A veces, las ideas más poderosas nacen de lo más sencillo. En nuestro caso, fue al observar algo tan cotidiano como esperar frente a la regadera a que el agua se calentara. Un gesto repetido sin pensar, que nos pareció demasiado normal para ser cuestionado, hasta que lo hicimos. Nos preguntamos: ¿Por qué seguimos desperdiciando agua limpia sin necesidad?, ¿Y si hubiera una forma de evitarlo sin complicarle la vida a nadie?

El ciclo de operación es el siguiente:

- **Medición de temperatura:** Un sensor térmico (NTC) mide en tiempo real la temperatura del agua en las tuberías.
- **Bloqueo automático inicial:** Si la temperatura no ha alcanzado el umbral configurado (por ejemplo, 38°C), la electroválvula permanece cerrada, impidiendo el paso del agua.
- **Detección de presencia mediante el sensor ultrasónico:** El sistema incluye un sensor ultrasónico que monitorea la zona de la regadera. Si no detecta presencia durante un periodo determinado (por ejemplo 10 segundos), corta automáticamente el flujo de agua, como medida de ahorro y seguridad.
- **Notificación inteligente:** La pantalla LCD indica el estado del sistema y la temperatura en tiempo real. Además, el sistema puede enviar alertas a la app móvil mediante conectividad Bluetooth.
- **Activación del flujo:** Cuando se alcanza el set point establecido (temperatura), en combinación con la presencia del usuario, la electroválvula se activa, permitiendo el flujo del agua hacia la ducha de forma automática.

Componente	Función principal	Características técnicas
Sensor de temperatura (NTC)	Medir la temperatura del agua	Rango -40 °C a 125 °C, precisión ± 0.5 °C
Sensor ultrasónico (HC-SR04)	Verificar la presencia del usuario	Alcance 2-400 cm, precisión de ± 0.3 cm, frecuencia 40 kHz
Microcontrolador (ESP32)	Controlar el sistema y la conectividad	WiFi/Bluetooth, dual-core, bajo consumo
Electroválvula 12 V DC	Interrumpir o permitir el paso del agua	Tiempo de respuesta ≤ 0.5 s
Pantalla LCD 16x2	Mostrar temperatura y notificaciones	Interfaz I2C, con retroiluminación
Módulo Bluetooth BLE	Comunicación con la app móvil	Compatible con Android e iOS, alcance de 10 m
Fuente reguladora 5 V	Acondicionar la señal eléctrica para componentes sensibles	Entrada 12 V, salida 5 V señal regulada

Tabla 1 - Componentes electrónicos integrados en HydroSaver

¿Qué hace diferente a HydroSaver?

Lo que lo hace especial no es su tecnología en sí, sino lo natural que se vuelve usarla. No hay que adquirir nada nuevo ni modificar rutinas. Simplemente se instala en la regadera, y el resto ocurre solo.

El sistema detecta la temperatura del agua y bloquea el flujo hasta que esta está lista. Una pantalla muestra “agua lista”, y eso es todo. Sin esfuerzo, sin intervención.

Eso que parece tan pequeño tiene un impacto enorme. Se pueden ahorrar entre 20 y 30 litros por ducha, lo que significa hasta 9,000 litros al año por hogar. Y si eso lo multiplicamos por decenas, centenas o miles de hogares, el número deja de ser individual para convertirse en colectivo: en una comunidad entera cuidando el agua, sin ni siquiera pensarlo.

HydroSaver también reduce el consumo energético, ya que el calentador trabaja menos tiempo.

Más que tecnología: Conciencia cotidiana

Desde el inicio entendimos que HydroSaver no era solo un dispositivo, era una excusa para iniciar una conversación, un símbolo de lo que se puede lograr con voluntad y una buena idea. Queremos que sea una herramienta que despierte conciencia, que nos haga mirar con otros ojos nuestros propios hábitos.

También queremos que sea una solución para todos, no solo para quienes pueden pagar más. Por eso nos esforzamos en diseñarlo de manera accesible, buscando reducir costos sin perder calidad. Sabemos que la equidad ambiental empieza también por el acceso, que la sostenibilidad no puede ser solo para quienes tienen más, sino para quienes la necesitan con urgencia.

Por su diseño práctico y versátil, HydroSaver es ideal para programas de vivienda, proyectos de ahorro hídrico, iniciativas comunitarias y políticas públicas. Queremos que llegue a hogares, escuelas, edificios y barrios donde cada gota cuenta, y donde hay tantas ganas de mejorar las condiciones de vida como necesidad.

Lo que aprendimos en el camino

Participar en el Certamen de Proyectos de InnovaTecNM fue una experiencia que nos marcó como estudiantes y como personas. No solo aprendimos a desarrollar un producto, aprendimos a organizarnos, trabajar bajo presión, comunicar nuestras ideas, recibir críticas y reinventarnos. Aprendimos que innovar también implica equivocarse, dudar, ensayar, mejorar y volver a intentarlo.

Gracias a nuestros asesores y al compromiso del equipo, logramos superar la etapa local, y ahora nos preparamos para representar a nuestro estado en la fase regional en Durango. Pero más allá de la competencia, lo que nos llevamos es algo que no se mide en cifras: la certeza de que cuando una idea nace con propósito, y se trabaja con corazón, puede convertirse en un cambio real.

Esta vivencia también nos dejó una lección fundamental: no se necesita tener la solución perfecta para comenzar. A veces basta con observar lo cotidiano con curiosidad, hacer la pregunta incómoda, y rodearse de personas dispuestas a construir en conjunto una respuesta.

Cada gota importa... y cada idea también

HydroSaver nació de una necesidad simple, pero poderosa. Con cada paso, fue tomando forma gracias al esfuerzo de un equipo comprometido, la orientación de nuestros docentes, y al impulso de iniciativas que creen en el poder de la juventud. Hoy, se ha convertido en algo más que un proyecto: en una apuesta por el futuro. Quizás el mundo no cambiará de un día para otro. Pero si aprendimos algo, es que cada acción suma, cada idea cuenta, y cada gota también. Y en ese camino, todos podemos aportar algo para que las soluciones lleguen más lejos y el agua dure más tiempo.

Participación en InnovaTec Regional 2025

Hoy tenemos la alegría de compartirles que nuestro equipo representará al Instituto Tecnológico de Nuevo León en la etapa regional de InnovaTec 2025: un evento que impulsa ideas con impacto social. Este reconocimiento nos motiva a seguir mejorando, aprendiendo y soñando con un futuro donde cada gota y cada idea cuenten.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TECNL
de ingreso a la
Maestría en Ingeniería Administrativa
y a la
Maestría en Ingeniería
¡Potencia tu futuro con un posgrado!
TECNL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

Coordinadora MIA: Claudia Itzel López Macías
Informes: coord.mia@nuevoleon.tecnm.mx

Coordinador MI: Jesús Emmanuel Bautista Salazar
Informes: coord.mi@nuevoleon.tecnm.mx

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

Coordinadora: Blanca Alicia Guardado Villegas
Informes: coord.dci@nuevoleon.tecnm.mx

Convocatoria de ingreso a
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
TECNL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

DESARROLLO DE PICOSATELITE

PARA MONITOREOS DE VARIABLES FÍSICAS AMBIENTALES

Figura 1. Representación gráfica de la altura aproximada que alcanzará el picosatélite.

Resumen

El presente artículo describe el desarrollo de un picosatélite educativo tipo CanSat por parte del equipo TecNOVA, conformado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo León, como parte de su participación en el programa InnovaTecNM 2025, en la categoría de InnoBótica. El objetivo principal del proyecto fue diseñar y construir un dispositivo funcional capaz de monitorear variables físicas ambientales; como la temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, concentración de dióxido de carbono (CO₂), altitud y estabilidad, mediante sensores especializados, comunicación inalámbrica LoRa y un sistema de geolocalización GPS, todo controlado por un microcontrolador ESP-32.

Introducción

El CanSat es un satélite del tamaño de una lata, que ofrece una alternativa educativa para que estudiantes a nivel universitario se acerquen al diseño aeroespacial; área que en los últimos años ha cobrado gran relevancia en instituciones como la nuestra, permitiendo trabajar con alta tecnología en aplicaciones reales. La convocatoria CanSat se enfoca en la realización de un picosatélite. Estos no llegan a ser puestos en órbita, dirigiendo la misión a lanzamientos de prueba, o simulaciones de un satélite real (AEM, s.f).

La construcción de estos satélites enlatados se hace con componentes electrónicos comerciales. Los subsistemas que lo componen varían dependiendo su objetivo. Pero principalmente se dividen en las siguientes áreas: potencia, sensores, estructura mecánica, control y procesamiento de datos, y transmisión de datos. Esta es la historia de cómo nació un equipo compuesto por estudiantes de educación superior del Instituto Tecnológico de Nuevo León, bajo el nombre de TECNOVA. El objetivo radica en la fomentación de la cultura científica, la innovación y el trabajo colaborativo en el escenario de sector espacial mexicano. (UNAM, 2021)

Desarrollo

A lo largo de las últimas décadas, han cobrado relevancia en el ámbito aeroespacial los dispositivos compactos denominados CanSats. Estos son pequeños “satélites” diseñados para misiones educativas y experimentales. Aunque el término pueda sonar novedoso, estas iniciativas se vienen desarrollando desde finales de los años noventa, con el propósito de impulsar la innovación tecnológica. El profesor de la Universidad de Stanford Robert Twiggs, presentó por primera vez el concepto del CanSat –del inglés “Can Satellite”– en 1998 durante un simposio universitario en Hawái. Lo definió como un satélite del tamaño de una lata de refresco (Colín, 2017, p.11). Un CanSat pesa entre 300 y 350 g, y mide unos 6.6 cm de diámetro por 11.6 cm de altura, equivalente a una lata de 355 ml.

En la clasificación de pequeños satélites, a menudo se les engloba dentro de la categoría de picosatélites; cuya masa máxima no excede 1 kg. Estos aparatos no alcanzan la órbita terrestre, sino que vuelan dentro de la troposfera o la estratosfera baja, simulando las condiciones de un satélite en el espacio.

La altitud de vuelo varía según los objetivos de la misión y el vehículo de lanzamiento, oscilando típicamente entre 1 y 30 kms sobre el nivel del mar. Los métodos más comunes incluyen: globos estratosféricos, vehículos aéreos no tripulados (drones) y cohetes de propulsión sólida (Carrasco, s.f).

A nivel internacional, desde 2005, la American Astronautical Society (AAS), con el respaldo de NASA, organiza la competencia anual CanSat. En esta, equipos universitarios de todas partes del mundo participan con sus propios diseños y lanzan estos mini-satélites (AAS, 2025). En nuestro país, a partir de la creación de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), la misma, junto con otras instituciones académicas, ha promovido concursos nacionales de estos “satélites enlatados”, permitiendo que estudiantes participen en proyectos espaciales reales (AEM, 2024). Aunque a menudo se asocia el desarrollo espacial únicamente con las grandes potencias, México ha demostrado que la innovación también surge desde sus aulas. Un ejemplo es la misión de telemetría TUZO V1.0, realizada en 2015 por estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Este proyecto constituyó uno de los primeros logros tangibles en el ámbito espacial universitario nacional. Su objetivo principal fue medir y transmitir en tiempo real parámetros de telemetría; como temperatura, presión y posición durante su vuelo suborbital, lo que brindó a los estudiantes la oportunidad de emplear tecnología de monitoreo espacial en condiciones análogas a las del espacio (Rocha et al., 2019).

A nivel nacional, México se ha destacado no solo en concursos CanSat, sino también en proyectos de CubeSat, dispositivos que incorporan innovaciones en nanotecnología. En 2020, el país marcó un hito con el lanzamiento de AzTechSat-1, el primer CubeSat mexicano desplegado desde la Estación Espacial Internacional (ISS). A pesar de su tamaño de una unidad cúbica de 10 × 10 × 10 cm, su misión alcanzó un avance significativo: la validación de un sistema de comunicación entre satélites. A la fecha, ocho académicos mexicanos han obtenido la certificación del programa CanSat Leader Training Program (CLTP), desarrollado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) (AEM, 2019).

De entre estos, los investigadores Bárbara Bermúdez Reyes, Ángel Sánchez Colín y Antonio Gómez Roa, son quienes integran el capítulo UNISEC-México-Norte, establecido en 2016. Esta iniciativa forma parte de la red global UNISEC (University Space Engineering Consortium). La cual tiene como objetivo promover la colaboración académica entre estudiantes e investigadores, tanto a nivel nacional como internacional; mediante actividades formativas, proyectos educativos y programas de ciencia y tecnología espacial (UNISEC, 2025).

De entre el calendario anual de las actividades aeroespaciales, destaca el concurso CanSat; cuya convocatoria se publica con varios meses de anticipación, debido al riguroso análisis de la documentación por cada equipo. Para la edición del 2026, la convocatoria acaba de ser abierta, coincidente con la formación del equipo TECNOVA, del Instituto Tecnológico de Nuevo León, demostrando que los grandes sueños pueden despegar incluso desde aulas convencionales (AAS, 2025). Durante los primeros meses de 2025, seis estudiantes de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Nuevo León recibieron la oportunidad de integrarse al proyecto, gracias a la dinámica de comunicación entre docentes y estudiantes.

Figura 2. Equipo TECNOVA del Tec de NL. (Propia, 2025).

Bajo la tutoría del Ing. Jacobo Hernández Chapa y del Dr. José de Jesús López Villalobos, el equipo ha profundizado en los fundamentos y las especificaciones de tecnologías innovadoras; como los picosatélites.

Para enfrentar este desafío, los involucrados tuvieron que fortalecer sus conocimientos en diversas disciplinas, como: circuitos eléctricos, física, termodinámica, fundamentos y metodología de la investigación, diseño asistido por computadora (CAD) y hasta en el área de ética profesional. Esta última en particular, resultó esencial para coordinarse eficazmente y fomentar la colaboración dentro del equipo.

Como grupo, se ha ejecutado el diseño y el desarrollo del picosatélite, aplicando la metodología iterativa de construcción de prototipos. Esta metodología incluye la recolección de requisitos, diseño y prototipado rápido, construcción y evaluación del prototipo, refinamiento técnico, pruebas de programación, de electrónica de potencia, de diseño mecánico, entre otras áreas.

El equipo inició con la tarea de recolección y refinamiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Para ello, se revisaron artículos de divulgación científica e informes históricos sobre la evolución de los picosatélites, desde sus inicios. Además, se analizaron las bases de concurso y especificaciones de ediciones anteriores, para comprender a detalle los criterios técnicos y administrativos relacionados con la participación.

Esta fase exige un estudio exhaustivo de cada aspecto evaluable, desde la definición original del concepto “CanSat”, hasta los rubros de las competencias internacionales, incluyendo las competencias que se llevan a cabo no solo en Estados Unidos y México, sino también en Europa, siendo la Agencia Espacial Europea (ESA), quien organiza la edición del concurso para los estudiantes en aquel continente, promoviendo así la vocación espacial entre jóvenes de varios países.

El notable avance de estas tecnologías ha impulsado la difusión de información clave para el entendimiento del funcionamiento de estos minisatélites.

Figura 3. Metodología de construcción de prototipos para el picosatélite.

A la fecha, las referencias autorizadas provienen de organismos como la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la Agencia Espacial Mexicana (AEM), la European Space Agency (ESA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como de revistas especializadas en ciencia y tecnología.

Tras completar la fase de prototipado inicial, se abordó la etapa de diseño rápido.

En esta fase, el equipo evaluó diversas geometrías básicas; bajo criterios de funcionalidad y resistencia. Finalmente se seleccionó una configuración cilíndrica acorde con las condiciones de operación de vuelo esperadas.

Con el uso del software de

diseño CAD/CAM SolidWorks, se generaron modelos 3D de la estructura. Estos se sometieron a análisis de esfuerzos y simulaciones térmicas por medio de FEA (Análisis de Elementos finitos). Así se preparó el CanSat para las cargas mecánicas y térmicas del lanzamiento y despliegue.

El chasis presenta varios niveles internos: bandejas escalonadas, destinadas a alojar el sistema de potencia, la fuente de energía y otros componentes.

Para aumentar la disipación de calor, se incorporó un patrón de ventilación en la carcasa, a partir de orificios en la parte media de la estructura, que facilitan el flujo de aire, minimizando así el riesgo de sobrecalentamiento de los componentes electrónicos.

Para anclar el paracaídas en nuestro prototipo, se incorporaron sujetadores en la parte superior de la estructura, diseñados de manera robusta, así garantizando un aterrizaje seguro. De este modo, los componentes internos quedan protegidos ante impactos con objetos externos y agentes naturales.

La desaceleración controlada es fundamental para el éxito de la misión. Aunque el paracaídas es una solución eficiente y de bajo costo, se contemplan también las siguientes alternativas para el frenado: 1) aspas rotatorias situadas en la parte superior (similares a los rotores de un helicóptero), que generan sustentación y reducen velocidad, 2) alerones y superficies desplegadas que optimicen el perfil aerodinámico, aumentando la resistencia con el aire y suavizando así la trayectoria de descenso.

Actualmente, se está trabajando en la etapa 3 del desarrollo: la construcción del prototipo. En esta fase ya se han seleccionado e instalado los componentes electrónicos según los requerimientos de la misión. Para una prueba en particular, el sistema integrará sensores para medir en tiempo real variables como la presión, la humedad relativa y la temperatura, adicionalmente con otros datos importantes como la concentración de CO₂, altitud y estabilidad durante el vuelo, además de incluir un módulo de GPS para localización en tiempo real.

Cabe señalar que el proyecto se encuentra actualmente en la fase de desarrollo del prototipo, por lo que tanto la estructura externa como los componentes internos están sujetos a ajustes y/o mejoras. En este sentido, las evidencias técnicas y gráficas presentadas en este artículo no representan necesariamente una versión definitiva, sino una etapa preliminar del diseño. Por consiguiente, la configuración final del picosatélite desarrollado por el equipo TECNOVA podrá diferir del modelo conceptual inicialmente planteado, esto en función de los resultados obtenidos a partir de sus pruebas de concepto y validación.

COMPONENTE	FUNCIÓN	MODELO
Sensor de temperatura y	Medición de las condiciones del	DHT11
Sensor de medición CO₂	Medición de dióxido de carbono y control	MQ-135
Sensor de presión	Presión atmosférica	BMP180
Acelerómetro y giroscopio	Estabilidad de la estructura	MPU-6050
GPS	Geolocalización	NEO-6M
Microcontrolador	Gestión del sistema	ESP-32
LORA	Comunicación y radiofrecuencia	SX1278
Batería iones de litio	Alimentación del sistema	603450

Tabla 1. Componentes electrónicos del CanSat.

Conclusiones

El desarrollo del picosatélite tipo CanSat, por parte del equipo TECNOVA del Tec de NL, representa una experiencia formativa que conjunta la teoría, la experimentación práctica y la innovación, en el ámbito de la ingeniería aeroespacial. E impulsa la participación de los estudiantes en proyectos de esta índole, que contribuyen al fortalecimiento de una formación más integral para los alumnos. Como resultado será posible para los estudiantes el pensar en soluciones tecnológicas de mayor impacto académico, social y tecnológico.

Trabajo a futuro

Actualmente, el equipo se encuentra trabajando en la integración de los circuitos electrónicos necesarios para la conexión entre los sensores y el microcontrolador.

Con el objetivo de eficientizar el proceso de validación del prototipo, se tiene planeado echar mano de diversos softwares especializados de diseño y simulación de circuitos electrónicos.

Referencias

American Astronautical Society. (2025, 24 junio). CANSAT Competition | American Astronautical Society. Recuperado de <https://astronautical.org/event/s/cansat/>

Agencia Espacial Mexicana. (2019, diciembre). Exitoso lanzamiento del Nanosatélite mexicano AztechSat-1. Recuperado de <https://www.gob.mx/aem/prensa/exitoso-lanzamiento-del-nanosatelite-mexicano-aztechsat-1-228924?idiom=fr>

Agencia Espacial Mexicana. (2022). Proyectos académicos. <https://aem.gob.mx/> ria en un picosatelite tipo CA NSAT

Ciencia de Frontera Modalidad Grupal

El Instituto Tecnológico de Nuevo León (TECNL), ha sido beneficiado con un financiamiento directo de 1,200,000 por parte de la SECIHTI en la convocatoria de Ciencia de Frontera Modalidad Grupal. El Dr. Giovanni González Pérez es líder de la propuesta donde participan el ICN-UNAM y CIQA-Monterrey.

La propuesta titulada: “Desarrollo de materiales avanzados por electrohilado e impresión 3D-SLA para la adsorción de litio en líquidos industriales”.

Esta iniciativa de investigación tiene como objetivo el desarrollo de materiales avanzados mediante electrohilado e impresión 3D para capturar litio en aguas industriales. Esta tecnología permite estructuras porosas y funcionalizadas que mejoran la eficiencia de adsorción, apoyando la economía circular y la transición energética.

Los fondos otorgados serán destinados a diversas actividades de investigación, incluyendo la concesión de becas para estudiantes de servicio social y residencias, la adquisición de reactivos y materiales, así como la financiación de estancias de investigación en la ciudad de México y toma de muestras en Sonora, además de posibles posdoctorados. Este apoyo financiero contribuirá al avance del aprovechamiento sustentable del litio en la transición energética que se está viviendo.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y CIBERSEGURIDAD:

DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Resumen

La automatización de procesos ha redefinido la eficiencia operativa en sectores industriales y empresariales mediante el uso de tecnologías de información y comunicación (TICs), promoviendo así la optimización de recursos y la reducción de costos. No obstante, esta transformación digital ha traído consigo nuevas vulnerabilidades, especialmente en el ámbito de la seguridad informática. Este artículo analiza el impacto de la automatización sobre la ciberseguridad, destacando cómo los sistemas automatizados pueden ser blanco de ataques cibernéticos por parte de actores malintencionados. A través del estudio de casos representativos y la revisión de herramientas de software seguridad, se evidencian prácticas recomendadas para

fortalecer la protección de infraestructuras críticas. Se concluye que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de estrategias robustas de protección digital, entendiendo la automatización no solo como una mejora operativa, sino como un ecosistema que exige seguridad integral.

El Riesgo de la Ciberseguridad

La automatización de procesos ha revolucionado la forma en que operan los sectores industriales y empresariales, aumentando la productividad, reduciendo costos y optimizando recursos. Esta evolución ha sido posible gracias al avance en las

tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, este progreso también ha traído consigo riesgos en materia de seguridad informática, donde los sistemas automatizados se convierten en blancos atractivos para ataques cibernéticos, poniendo en evidencia la necesidad de integrar soluciones de protección desde el diseño de dichos sistemas.

Estudios de casos recientes han demostrado que la exposición a estas vulnerabilidades, en entornos automatizados, puede comprometer las infraestructuras críticas e interrumpir operaciones esenciales, poniendo en riesgo la información confidencial en una empresa.

En este contexto, es fundamental analizar los riesgos cibernéticos inherentes a la automatización de procesos, identificar amenazas comunes, y proponer estrategias efectivas para mitigar estos riesgos.

Entre las amenazas más comunes están el: Malware y Ransomware, ataques de denegación de servicio (DDoS), intrusiones en redes industriales, exfiltración de datos (más detalles en el documento en extenso). La automatización de procesos ha revolucionado la forma en que las empresas y organizaciones operan, permitiendo una mayor eficiencia, reducción de costos y mejora en productividad. Sin embargo, esta dependencia de la tecnología también trae consigo una preocupación creciente: la vulnerabilidad ante los riesgos cibernéticos.

El Riesgo de la Ciberseguridad

Un proceso automatizado es un conjunto de actividades o tareas que se ejecutan sin intervención humana, o mínima intervención, utilizando tecnología como software, robots y/o inteligencia artificial. Su objetivo es incrementar la eficiencia, reducir errores y optimizar recursos.

La automatización se define como "el uso de sistemas tecnológicos para realizar operaciones de producción con menor grado de intervención humana".

La tendencia de la gran mayoría de las organizaciones, hablando sobre el tema de productividad, es buscar aplicar en más de uno de sus procesos, el concepto de automatización de procesos. Ahora, es importante identificar de manera puntual qué consideraciones se deben tener presentes antes de automatizar un proceso. Ya que no solo es querer por querer automatizar el proceso en cuestión, sino hay que tener presente que el automatizar un proceso traerá múltiples beneficios. Dos de estos muy evidentes, que van alineados directamente con los objetivos de toda organización, son: la eficiencia del proceso y la productividad. Así, es posible reducir el tiempo de ejecución de tareas repetitivas, permitiendo a los empleados enfocarse en actividades estratégicas. Además, esta práctica busca tanto reducir errores como minimizar los fallos humanos, mejorando así la exactitud en procesos críticos de manufactura y/o procesamiento de datos.

Historia de la automatización de procesos

La automatización de procesos ha sido un pilar fundamental en la evolución de la industria y la tecnología, marcando hitos clave en la eficiencia y la productividad en diversas áreas. Desde la Revolución Industrial hasta la era de la inteligencia

artificial, la automatización ha transformado la manera en que operan las empresas y la sociedad en general.

Una forma de automatizar procesos es emplear RPA (Robotic Process Automation). Esta es una tecnología que utiliza bots para realizar tareas repetitivas dentro de una organización; basadas en reglas establecidas. Estos bots simulan las acciones humanas: como el ingreso de datos, envíos de correos electrónicos y generación de informes, pero con una velocidad y exactitud inalcanzables por una persona. Esta tecnología no solo permite reducir errores, sino que también libera al personal para enfocarse en actividades de mayor valor, como la toma de decisiones estratégicas. Además, un software de RPA es una pieza clave dentro de la automatización y control de procesos, ya que este integra inteligencia artificial y análisis de datos, para mejorar la productividad de las empresas. Como podemos ver, la automatización de procesos está presente en diversos sectores. Esta se apoya de otras tecnologías para la operación diaria de toda organización, por lo que: "El software seguro no es una opción, sino una condición necesaria en cualquier infraestructura crítica que esté automatizada".

En un estudio hecho, los resultados de un escaneo con Qualys WAS, revelaron vulnerabilidades, de las cuales el 70 % se clasificaron como "críticas" o "de prioridad alta": esto indicó un nivel significativo de riesgo para las organizaciones evaluadas.

Así mismo, se observó que el tiempo promedio de remediación en cuanto a vulnerabilidades críticas fue de aproximadamente 45 días, mientras que las clasificadas como "bajas" pueden tomar hasta 6 meses en resolverse; lo que sugiere una posible brecha en la gestión.

Un análisis en entrevistas con expertos en ciberseguridad reveló que: no todas las vulnerabilidades críticas representan un riesgo real inmediato. Y que la automatización con escaneo con Qualys WAS debe complementarse con revisiones manuales, para evitar falsos positivos.

Los factores humanos y operacionales influyen en la velocidad con la que las vulnerabilidades se mitigan.

Se observó que las organizaciones con políticas de actualización y parches eficientes reducen el tiempo de exposición de sus vulnerabilidades en un 45 %, en comparación con aquellas que carecen de dichas estrategias.

La capacitación del personal es un factor determinante en la gestión de vulnerabilidades. Ya que el desconocimiento de los riesgos y de las medidas de

mitigación, pueden ralentizar la implementación de soluciones efectivas.

Así mismo, se pueden emplear herramientas que ofrecen empresas con especialidad en seguridad informática. Algunas de estas herramientas generan estadísticas relevantes en el tema de ciberseguridad; que nos sirven para entender el comportamiento metodológico de la automatización del proceso. A continuación, se enlistan tres recursos de información que han sido muy recurridos por los especialistas en el campo de la ciberseguridad.

- Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR Verizon. 2023): Este se basa en la agregación y análisis de miles de incidentes de ciberseguridad, reportados por organizaciones de diversos sectores industriales.
- Tenable "State of Vulnerability Management" (2022): Se compone de una extracción de métricas de vulnerabilidades, sus respectivos análisis de la frecuencia y severidad, así como su correlación con las prácticas de actualización y remediación.
- MITRE CVE y National Vulnerability Database (NVD): NVD es una base de datos gestionada por medio de un proceso colaborativo, mediante el cual expertos y organizaciones reportan y validan vulnerabilidades.

Conclusiones

La automatización de procesos ofrece grandes beneficios para las empresas, pero también exige una atención rigurosa en materia de ciberseguridad.

La gestión de vulnerabilidades y el uso de herramientas especializadas pueden integrarse a programas permanentes de gestión de la seguridad informática; permitiendo que los especialistas en tecnologías de información desarrollen competencias de identificación y mitigación de riesgos informáticos en las organizaciones.

Trane Technology impulsa la innovación tecnológica en nuestra institución

En un gesto de compromiso con la educación y la innovación, Trane Technology ha realizado una valiosa donación de dos servidores DELL que fortalecerán de manera significativa la infraestructura tecnológica de nuestra institución.

Uno de estos equipos será asignado a la Coordinación de Posgrado, donde apoyará procesos académicos y administrativos esenciales para el desarrollo de la investigación y la formación de alto nivel. El segundo servidor se incorporará al Departamento de Sistemas, optimizando los servicios digitales y potenciando las capacidades técnicas que respaldan la vida académica y administrativa.

Esta colaboración representa un impulso clave para avanzar hacia una educación más conectada, eficiente y adaptada a los retos del presente. Con acciones como esta, se refuerza la misión de nuestra institución de ofrecer herramientas de vanguardia que fortalezcan la experiencia educativa.

Agradecemos profundamente a Trane Technology por sumarse a nuestro compromiso con el conocimiento y por ser parte activa de nuestro crecimiento.

¡INVISIBLE PERO LETAL!

PM2.5 Y PM10 ENEMIGOS SILENCIOSOS DE LOS HABITANTES DE NUEVO LEÓN.

Figura 1. Contaminación atmosférica y su impacto en la población

Resumen

La contaminación del aire tiene un impacto cada vez mayor en la salud humana, convirtiéndose en el segundo factor de riesgo de muerte a nivel mundial. De acuerdo con el Estado del Aire Global (SoGA) en el año 2021 se atribuyeron 8.1 millones de muertes a la calidad del aire, de las cuales, 58% (≈ 4.7 millones) se derivan del PM2.5 presente en el ambiente. El crecimiento urbano, la industrialización y el aumento de vehículos con base en combustibles fósiles producen índices elevados de contaminación ambiental, principalmente, en las tres grandes metrópolis de la República Mexicana: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Calidad aire

Entre 2004 y 2014, en el área metropolitana de Monterrey, se

registraron un total de 558,470 muertes asociadas a la baja calidad del aire, de las cuales: 31.46% fueron por causas cardiovasculares, 17.08% por causas isquémicas, 9.46% por causas respiratorias, 7% por causas cerebrovasculares, 3.50% por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 4.11% por neumonía e influenza.

De acuerdo con el Informe de Calidad del Aire 2020, en el estado de Nuevo León, la mala calidad del aire se debió principalmente a la alta concentración de partículas PM10, ozono (O_3) y PM2.5 durante el año 2019, donde en 207 de los 365 días se superaron los límites máximos permisibles (LMP) establecidos por las normas oficiales mexicanas.

En el área metropolitana de Monterrey (AMM), durante el 2024 se presentaron promedios anuales de $21\mu g/m^3$ para PM2.5, y $61\mu g/m^3$ para PM10, niveles que superan entre 4 y 5 veces las recomendaciones de la OMS, y duplican o triplican los límites establecidos por la norma oficial mexicana. Algunas estaciones (Misión San Juan, Pesquería y San Bernabé) no reportaron datos de PM2.5, y Juárez se destacó como el municipio con mayor contaminación.

Figura 2. Concentración promedio anual para el 2024, para PM10(a) y PM2.5, donde se observan los promedios por encima del LPM de la NOM-025SSA-2021.

PM2.5 y PM10

¿Pero esto qué es?

El material particulado conocido generalmente como PM, por sus siglas en inglés (particulate matter), también conocido como aerosol atmosférico, es una mezcla de pequeñas partículas sólidas y líquidas que residen en el aire y cuentan con un diámetro aerodinámico de 10 µm (PM10), y un diámetro de 2.5 µm (PM2.5). Estas partículas, invisibles al ojo humano, pueden estar formadas sobre todo por compuestos de carbono, polvo, hollín, cenizas, metales, sulfatos, nitratos y compuestos orgánicos. La métrica con la cual se describe el PM es principalmente la concentración numérica, con base en esto, se clasifica al PM10 y al PM2.5 como partículas gruesas y partículas finas, respectivamente.

Con respecto a la fuente de emisión, el PM puede ser de 1) origen natural: erupciones volcánicas, esporas, polen o levantamiento de polvo generado por la erosión que genera el viento, etc. Y 2) de origen antropogénico: generado por la combustión vehicular, las emisiones industriales, los productos y actividades derivadas de la agricultura, los procesos minería o la construcción, entre otras actividades.

Los procesos de combustión son una de las principales fuentes de nanopartículas en el aire. Estas se originan a altas temperaturas a partir de sustancias químicas gaseosas, y pueden formarse de manera directa, o generarse posteriormente por procesos atmosféricos de fotorreacción con vapores orgánicos de baja volatilidad presentes en la atmósfera. Las actividades humanas, como el uso de motores de combustión, la quema de leña y biomasa, la

cocción de alimentos, y las emisiones industriales y de residuos, liberan una gran cantidad de compuestos orgánicos que terminan reaccionando con otros compuestos en la atmósfera, lo que deriva en la formación de partículas gruesas.

Crecimiento del

PM2.5 y PM10

¿Cómo se origina y se transforma?

Los aerosoles atmosféricos se originan como partículas ultrafinas (UFPs), con diámetros menores a 0.1 µm (100 nm). Estas, al combinarse con compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en la atmósfera, crecen a través de procesos de condensación y coagulación, transformándose en partículas finas (2.5 µm) y posteriormente en partículas gruesas (10 µm).

PM2.5 y PM10 en la salud ¿Por qué se considera letal?

La distribución de PM en la atmósfera se produce principalmente debido a cuatro procesos de formación (o modas):

1) La moda de nucleación: esta comprende partículas con diámetros hasta de 0.01 µm (10 nm), y se caracteriza por la formación de precursores que tienden a combinarse

rápidamente por medio de coagulación, derivando en el crecimiento hacia otras modas. 2) La moda Aitken: con partículas entre los 10 y 100 nm (0.1 y 1 μm) las cuales se forman mediante la condensación de vapores orgánicos y procesos de coagulación con otros compuestos.

3) La moda de acumulación: se caracteriza por la formación de aerosoles secundarios inorgánicos (como sulfatos, nitratos y amonio) y compuestos orgánicos. En este punto el PM tiene un diámetro de entre 1 μm y 2.5 μm .

4) La moda gruesa: incluye partículas con diámetros mayores a 2.5 μm . Su origen es derivado de procesos como la erosión del suelo y el levantamiento de polvo, entre otros.

Por otro lado, los precursores de las modas 1), 2) y 3) reaccionan con los SO_x y NO_x , para formar el PM grueso con diámetro de 10 μm .

La exposición crónica a este tipo de contaminantes conlleva

Figura 3. Fuentes de origen natural y antropogénico del PM.

una serie de efectos adversos para la salud humana, mediante cuatro principales mecanismos. El PM tiene la capacidad de causar daño al ADN, puede matar células, inhibe los mecanismos de reparación del ADN y favorece la replicación de fragmentos dañados, lo que desencadena procesos de carcinogénesis.

El PM se asocia con problemas respiratorios y cáncer de pulmón. Se han reportado efectos importantes en el

cerebro, generando problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, así mismo, personas que han sufrido problemas dermatológicos, hipertensión, infartos, derrames cerebrales o deterioro en la memoria y en la concentración. Por otro lado, se ha relacionado la deposición de partículas en el ser humano con el desarrollo de trastornos de ansiedad, enfermedad de Parkinson y Alzheimer.

Figura 4. Procesos de formación (modas) del PM

De PM2 a citocina ¿Cómo se convierte en letal?

El PM interactúa con el ser humano mediante la inhalación del aire, el consumo de agua y alimentos, y también mediante el contacto cutáneo. La exposición crónica y aguda a niveles elevados de PM2.5 está estrechamente relacionada a un mayor riesgo de cardiopatía isquémica, insuficiencia

Figura 5. Principales mecanismos de lesión que se producen por el PM en el ser humano.

Una vez que llegan al torrente sanguíneo, pueden distribuirse por el organismo y depositarse en otros órganos, principalmente: el hígado, el cerebro y el corazón.

A nivel sistémico, el PM oxida las lipoproteínas de baja densidad (LDL), al oxidarse estas, se transforman en compuestos altamente inflamatorios que afectan directamente las venas y arterias, favoreciendo procesos como la aterosclerosis. A su vez, la peroxidación lipídica degrada la estructura de las membranas celulares, promoviendo su disfunción o muerte. Todo esto ocurre bajo condiciones de estrés oxidativo sistémico, que desencadena una inflamación crónica, acelera el envejecimiento de los tejidos, y agrava el daño celular a nivel general.

cardíaca y enfermedades cerebrovasculares. La inhalación de PM induce respuestas inflamatorias, tanto en los pulmones como a nivel sistémico, dentro del sistema de un ser humano.

Una vez inhaladas las partículas contaminantes, estas llegan a los alvéolos pulmonares. Los macrófagos alveolares, que residen en esta zona, reconocen y fagocitan las partículas extrañas como parte de la primera línea de defensa inmunitaria. Al entrar en contacto con el MP, los macrófagos se activan y comienzan a liberar mediadores inflamatorios (citocinas) como: TNF- α (factor de necrosis tumoral alfa) y las interleucinas IL-6, IL-1 β e IL-8.

El problema con estas citocinas es que tienen la capacidad de atravesar el endotelio pulmonar y alcanzar los capilares.

Figura 6. Principales afectaciones que produce el PM en los órganos más importantes del ser humano.

LOGROS

Blanca Alicia Guardado Villegas

Giovanni González Pérez

En nuestra institución, obtener el grado de SNI (Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores) es un logro académico de excelencia que reconocemos con orgullo. Nuestros investigadores que alcanzan este reconocimiento demuestran una sólida producción científica y tecnológica, además de una efectiva divulgación de la ciencia, cumpliendo así con los rigurosos criterios de evaluación de la SECIHTI (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación) y contribuyendo al avance del conocimiento, la innovación y la cultura científica en nuestra comunidad y más allá. Por ello, en el TecNL, a través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, celebramos que Blanca Alicia Guardado Villegas haya obtenido el nivel CANDIDATO, y Giovanni González Pérez el SNI Nivel 1, en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI)

LIPOSOMAS BIOHÍBRIDOS

NUEVAS FORMULACIONES PARA APLICACIONES EN NANOMEDICINA

Nanomedicina

La nanomedicina es un área en desarrollo. Una de las labores primordiales en este campo es la elaboración y caracterización de nuevos materiales con propiedades favorables para el cuidado de la salud humana. La alta biocompatibilidad, baja toxicidad y la capacidad de encapsular moléculas hidrófilas e hidrófobas, han posicionado a los liposomas como uno de los medios preferidos para el acarreo y liberación controlada de diversos compuestos, incluyendo medicamentos, genes, péptidos y marcadores moleculares. Los liposomas son diminutas vesículas esféricas formadas por una doble capa organizada de fosfolípidos en un medio acuoso. El autoensamblaje de la bicapa de lípidos en el medio acuoso es el resultado de las interacciones intermoleculares entre las moléculas de lípidos y el agua.

Figura 1. Imagen representativa de liposomas. (a) Representación de un liposoma compuesto únicamente por lípidos. (b) Representación de un liposoma biohíbrido. (c) Microscopía electrónica de liposomas compuestos por una mezcla ternaria de lípidos: dimiristoilfosfatidilcolina, esfingomiolina y colesterol (MSC). (d) Microscopía electrónica de liposomas biohíbridos compuestos por MSC y copolímeros biofuncionalizados [1].

La región polar de las moléculas con fosfolípidos, conocida comúnmente como “cabeza”, interacciona favorablemente con las moléculas de agua.

Al mismo tiempo, las regiones no polares de los fosfolípidos, conocidas como “colas”, resultan en una interacción desfavorable con el agua.

Aunque los liposomas poseen grandes ventajas, en cuanto a biocompatibilidad y encapsulamiento de moléculas, estos también presentan algunas desventajas para usos biomédicos, por ejemplo, pueden llegar a ser poco estables cuando se almacenan. Por tal razón, y con la finalidad de optimizar sus propiedades biofuncionales, estos se han utilizado como andamiaje de nuevos materiales biocompatibles (polímeros) y macromoléculas, dando como resultado liposomas biohíbridos biofuncionales y estables. La investigación de este tipo de sistemas representa un desafío científico, el cual requiere de la sinergia entre expertos de diversas áreas de la química, física y biología. En investigaciones recientes, y en el interior de grupos de trabajo multidisciplinarios, se están estudiando propiedades importantes relacionadas con liposomas biohíbridos, formados a partir de membranas lipídicas, polímeros y proteínas. En la figura 2 se puede apreciar una representación de una membrana lipídica interaccionando con proteínas globulares y algunas moléculas de interés farmacológico como los anestésicos y los neurotransmisores. El objetivo principal es investigar propiedades fisicoquímicas de los sistemas biohíbridos a través de diversas técnicas experimentales y teóricas.

La finalidad es generar nuevos conocimientos sobre las bases de las interacciones entre los diversos componentes de los liposomas biohíbridos y dar lugar a nuevas formulaciones para aplicaciones biomédicas [2-4].

Figura 2. Imagen representativa de una bicapa lipídica en interacción con una proteína (ovoalbúmina) bajo el efecto de neurotransmisores y anestésicos.

Referencias

1. Pérez-Isidoro, R. et al. Liposomas decorados con copolímeros y amantadina. *J. Mater. Chem. B* (2024).
2. Pérez-Isidoro, R. et al. Efecto de proteínas en bicapas de DMPC/esfingomiolina/colesterol. *J. Therm. Anal. Calorim.* (2024).
3. Díaz-Salazar, A. J. et al. Liposomas híbridos con ibuprofeno: estudio térmico y morfológico. *J. Therm. Anal. Calorim.* (2023).
4. Pérez-Isidoro, R. et al. Caracterización de liposomas biohíbridos con tetracaína. *Biochim. Biophys. Acta - General Subjects* (2023).

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Instagram

@oficialtecnl

Facebook

TECNM - Nuevo León
(Instituto Tecnológico de
Nuevo León)

QuarkTec

Sintoniza nuestro programa
Todos los lunes a las 2:00 PM
por facebook live

Contacto

revistaquarktec@gmail.com

**Máندانos tus artículos
para el siguiente
volumen**

